

**GUÍA PARA EL TRABAJO FIN DE GRADO (TFG) EN FUNDAMENTOS
HISTÓRICO-SOCIALES DE LA PSICOLOGÍA
CURSO 2024-2025**

Tutor: Profesor Jorge Castro Tejerina
jorge.castro@psi.uned.es

!!!ATENCIÓN!!!: Lean con mucha atención y las veces que sean necesarias el siguiente documento, de principio a fin e incluyendo los anexos. Contiene la información fundamental de todo el trabajo que tienen que realizar y no se contestará a cuestiones que estén ya aquí bien explicadas. En definitiva, deben manejarse perfectamente con la información recogida en este documento.

I CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El Trabajo Fin de Grado (TFG) en esta sublínea consiste en un proyecto de investigación original que debe ser realizado de forma individual. Tiene, además, un carácter estrictamente historiográfico y teórico que requiere una terminología y unos procedimientos propios. No se ajusta, por tanto, al protocolo habitual de la psicología experimental aunque su estructura y lógica básica, en tanto que procedimiento de investigación, es muy similar al de aquella. Por favor, **absténgase preguntar por la posibilidad de realizar trabajos que no tengan un contenido histórico o teórico** porque esta sublínea no contempla otra alternativa. El trabajo se debe desarrollar siguiendo estrictamente estas fechas y actividades:

- 1) 16 FEBRERO - 28 FEBRERO (convocatoria de junio) / 15 MAYO - 1 JUNIO (convocatoria de septiembre): lectura **voluntaria** de los **artículos generales y comunes** a todos los alumnos (bibliografía general), acerca de la redacción de artículos científicos.

- 2) 16 FEBRERO - 28 FEBRERO (convocatoria de junio) / 15 MAYO - 1 JUNIO (convocatoria de septiembre): lectura **obligatoria** de textos correspondientes a la línea específica de historia, tanto en lo relativo a aspectos **teórico-metodológico** como **temáticos**. En el caso del aspecto temático, habrá

que elegir y leer un **texto asociado a una –y sólo una- de las tres áreas aplicadas** arquetípicas; en particular, aquella más próxima al tema al que el alumno esté pensando dedicar su TFG: psicología clínica/de la salud, psicología de la educación/evolutiva o psicología del trabajo/organizaciones.

3) 28 FEBRERO (convocatoria de junio) / 1 JUNIO (convocatoria de septiembre): entrega **obligatoria** del **cuestionario sobre las lecturas específicas** –metodológicas y temáticas- de la línea de historia. El tutor devolverá correcciones señalando si se ha superado la actividad o no. En este último caso, se dispondrá de una única oportunidad adicional para hacer las correcciones adecuadas y poder seguir adelante con el TFG.

4) 4 MARZO (convocatoria de junio) / 6 JUNIO (convocatoria de septiembre): elección y presentación básica y **obligatoria** de un **tema de trabajo** para su aprobación por el tutor. El texto presentado **no debería superar las 100 palabras** y tiene que incluir **cuatro palabras clave en español e inglés**. El tutor devolverá comentarios señalando si el tema propuesto y las palabras claves resultan adecuadas o no. En este último caso, el alumno deberá devolver las correcciones solicitadas para poder seguir adelante con el TFG.

5) 8 MARZO (convocatoria de junio) / 12 JUNIO (convocatoria de septiembre): recopilación y entrega **obligatoria** al tutor de un listado de **fuentes bibliográficas secundarias** relacionadas con el tema elegido y encontradas en bases y revistas de búsqueda obligatoria –y, en su caso, también lo encontrado en otras bases de datos alternativas- a partir de las palabras claves entregadas con el tema. El tutor devolverá comentarios señalando si se consideran fuentes adecuadas al tema, pudiendo solicitar nuevas búsquedas. En este último caso, el alumno deberá realizar las modificaciones solicitadas para poder seguir adelante con el TFG.

6) 13 MARZO (convocatoria de junio, y sólo en el caso de que **no sea aceptada** 4-11 ABRIL) / 2 JULIO (convocatoria de septiembre): Elaboración y entrega **obligatoria a través de la plataforma** de una **Propuesta** concreta para su TFG (entre 500 y 700 palabras).

7) 16 MAYO (convocatoria de junio) / 2 SEPTIEMBRE (convocatoria de septiembre): Realización y entrega del TFG (de 15 páginas como máximo, con el formato recogido en la Guía General de la asignatura) y envío **obligatorio a través de la plataforma.**

8) Aproximadamente entre una o dos semanas tras la entrega del TFG (se precisará más adelante): **Defensa oral obligatoria** del TFG, la fecha exacta (tanto para la convocatoria de junio como para la de septiembre) se les comunicará a sus correos de estudiante.

!!!ATENCIÓN!!!: Si el **cuestionario**, el **tema**, la **bibliografía** y la **propuesta formal** del TFG han sido evaluados positivamente para la convocatoria de junio, y finalmente decide dejar la asignatura para septiembre, no tiene que realizarlos de nuevo, valdrán los mismos.

II INSTRUCCIONES PRELIMINARES PARA LA ELABORACIÓN DEL TFG

1ª. Este TFG está orientado exclusivamente a la dimensión histórica de la psicología, sea cual sea el tema que el alumno aborde. Se trata de un trabajo historiográfico, no clínico ni experimental. Una investigación clínica pretende demostrar la eficacia de una terapia. Una investigación experimental pretende demostrar una relación entre fenómenos. Una investigación histórica rigurosa sirve para analizar, esclarecer y comprender –no para justificar o celebrar ingenuamente- aspectos del presente a partir de un rastreo de su pasado (un autor, una idea, un concepto, un libro, una teoría, una institución, etc.). En este TFG cabe cualquier pregunta por antecedentes de cualquier aspecto de la Psicología, pero no cabe preguntarse por cuestiones relacionadas con diagnósticos, tratamientos o aplicaciones actuales. Por ejemplo, cabe plantear una investigación sobre algún aspecto relacionado con los orígenes de la descripción de la Enfermedad de Alzheimer, pero no sobre su estado, tratamiento o diagnóstico actual (salvo como resultado histórico, claro está) ni sobre la eficacia contemporánea de unas u otras medidas terapéuticas. A este respecto, salvo casos excepcionales y consensuados

con el tutor, **no se admitirán temas de trabajo cuyo límite histórico supere la década de los años 90.**

2ª. A lo largo del documento que sigue, hay que tener muy claro la distinción que se establece entre la **Propuesta** –un esbozo, en todo caso, riguroso de lo que será el trabajo final- y el **TFG** –el propio trabajo completo en su versión final-. Eso sí, tanto la propuesta como el TFG están dirigidos sólo al **planteamiento de un proyecto de investigación**; esto es, de la formulación de una pregunta de trabajo y de los diversos pasos que habría que dar para responderla. **Es muy importante que tengan claro que en ningún caso vamos a realizar una investigación como tal ni a redactar un trabajo que suponga algo así como un informe de los resultados obtenidos.** Lo que se valora el TFG es **la formulación del proyecto de investigación como establecimiento de unas condiciones y presupuestos de trabajo a** partir de las cuáles tal investigación, llegado el caso, se realizaría realmente.

3ª. Además de la propuesta y el TFG final, la **entrega de las actividades solicitadas en las fechas y formas indicadas** es imprescindible para poder alcanzar una evaluación positiva final. La redacción, gramática, ortografía, forma de citación y resto de aspectos formales debe ser impecable. Deben imaginar una situación en la que están planteando un proyecto de investigación real, el cuál va a ser valorado por un tribunal o una comisión que decidirá si se concede y financia.

Cualquier duda no resuelta en esta guía debe plantearse directamente a la dirección del tutor asignado (jorge.castro@psi.uned.es). **Todas las actividades exigidas deben dirigirse también a esa dirección en las fechas indicadas (si bien la Propuesta y el TFG deben “colgarse” en la plataforma). De no entregarse alguna en las fechas indicadas, el alumno tampoco podrá presentar el TFG final y recibirá la calificación de NO APTO.**

III INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES (según cronograma previo de actividades)

1. Trabajo con los artículos generales del curso

Aunque **no es obligatorio**, es recomendable que el alumno lea los **artículos generales y comunes a todos los TFGS**, los cuáles presentan indicaciones formales para la redacción de documentos científicos. Sus orientaciones se dirigen a trabajos experimentales y no constituyen un modelo exacto a seguir en esta línea, pero ofrecen algunos consejos de utilidad para cualquier tipo de investigación. A ese respecto, debe quedar claro que la información de esta guía y de las lecturas específicas de la línea de historiografía **prevalecen** sobre aquellos artículos generales y comunes. Esto últimos están disponibles en la parte general del curso virtual del TFG:

- Hartley, J. (2012). New ways of making academic articles easier to read. *International Journal of Clinical and Health Psychology*, 12, 143-160.
- Rodríguez-Fernández, R. (2020). El informe de investigación. En L. Quintanilla, C. García-Gallego, R. Rodríguez-Fernández, S. Fontes de Gracia y E. Sarriá (Eds.), *Fundamentos de Investigación en Psicología* (2ª ed., pp. 431-472). Editorial UNED.

Fechas recomendadas de realización: 16 febrero-28 febrero (convocatoria de junio) / 15 mayo-1 junio (convocatoria de septiembre)

2. Trabajo con los textos metodológicos y temáticos específicos de la línea de historia

El alumno realizará una serie de lecturas provistas por el propio profesor que tutoriza su trabajo. Estas serán de dos tipos, las **teórico-metodológicas**, que serán comunes para todos los alumnos de historia, y las **temáticas**, divididas en tres áreas (psicología clínica, de la educación/evolutiva o del trabajo/organizaciones) entre las que los propios alumnos deberán de elegir **sólo una** de acuerdo con sus potenciales intereses de investigación.

2.1. Lecturas teórico-metodológicas

Será importante tener en cuenta el contenido de las tres lecturas metodológicas para redactar, muy especialmente, la sección del **Método en la Propuesta y en la versión**

final del TFG (véase anexo 4). Además, el contenido de tales lecturas será objeto de un cuestionario obligatorio que el alumno deberá responder y entregar. Las lecturas serán las siguientes:

- Rosa, A., Blanco, F. & Huertas, J.A. (1991a). ¿Para qué hacemos historia de la psicología? *Revista de Historia de la Psicología*, 12(3-4), 405-412.
- Vezetti, H. (2007). Historias de la psicología: problemas, funciones y objetivos. *Revista de Historia de la Psicología*, 28(1), 147-166

Ambos artículos emplazan a considerar la historia de la psicología como algo más que una mera reconstrucción del pasado o una justificación celebratoria y acrítica del supuesto “progreso” de la disciplina. La función de la historia aparece como tarea reflexiva y crítica que ayudaría a entender el presente, analizándose junto a ella la pluralidad de formas de hacer historia y el cometido que éstas pueden cumplir en la construcción identitaria del psicológico. Rosa *et al* distinguen entre historia como justificación, como marco de producción de la psicología, como tensión entre pasado y futuro y como método para analizar el fenómeno humano. Vezetti, por su parte, diferencia una historia de los conceptos, una historia de las prácticas e instituciones, una historia social y cultural y una historia de la profesión. En función de nuestra pregunta de investigación, nos orientaremos hacia uno u otro tipo de historia, con consecuencias diferentes en cada caso.

- Rosa, A., Huertas, J.A. & Blanco, F. (1996a). Técnicas de documentación y análisis de la producción y consumo de textos científicos. En A. Rosa, J.A. Huertas & F. Blanco: *Metodología para la Historia de la Psicología* (pp. 149-173). Alianza.

Este capítulo ofrece información básica sobre búsqueda de documentos, su análisis y organización y otros aspectos cruciales para abordar un proyecto de investigación. También presenta la diferencia entre fuentes primarias (los materiales del pasado que se van a analizar) y fuentes secundarias (lo que otros investigadores actuales han dicho sobre esos materiales u otros similares) y la forma de citar diferentes documentos (libros, capítulos de libro, artículos, etc.).

En relación con estos aspectos, conviene también atender a las precisiones sobre fuentes primarias y secundarias que se hacen en los puntos 5, 6 y 7 de esta misma guía. Manejar adecuadamente **su distinción es imprescindible** para la elaboración y evaluación positiva del TFG. **En cuanto a la forma de citar, es imprescindible seguir al pié de la letra las directrices que se ofrecen en el Anexo 1 (Formato de citas de referencias) de esta guía.** Constituyen los criterios formales de citación que deberán seguirse fielmente para la elaboración de la Propuesta y el TFG final. Es extremadamente importante estar muy atentos y ser muy minuciosos al colocar los puntos, comas, formatos de letras, paréntesis, etc. que exigen los diferentes documentos al ser referenciados o citados. De la misma manera que con la distinción entre fuentes primarias y secundarias, un trabajo que no maneje con absoluta precisión y exactitud la forma de citar y referir la bibliografía no puede considerarse APTO.

- Rosa, A., Huertas, J.A., Blanco, F. & Montero, I. (1991b). Algunas reflexiones sobre la metodología de la historia de la psicología. *Revista de Historia de la Psicología*, 12(3-4), 393-403.

- Rosa, A.; Huertas, J.A. & Blanco, F. (1996b). Guías para el análisis histórico de textos psicológicos, la elaboración de una biografía intelectual, el análisis socioinstitucional de la ciencia y la elaboración de una narración histórica. En A. Rosa, J.A. Huertas & F. Blanco: *Metodología para la Historia de la Psicología*, (pp. 102-105, 130-131, 146-147 y 190-191). Alianza.

La primera lectura es una explicación de lo que se trata de sintetizar con un sentido más práctico en la segunda. De hecho, esta segunda está compuesta por una serie de esquemas muy generales y que pueden entenderse como una guía básica para estructurar el trabajo historiográfico. Los diferentes apartados remiten a las diversas tareas que podrían realizarse, pero no todas tienen por qué ser siempre pertinentes en una investigación. Esas guías indican cómo afrontar 1) el análisis de contenido de las fuentes históricas, 2) la reconstrucción del entorno socio-institucional en el que se produce el trabajo disciplinar y 3) la composición de la biografía intelectual de los agentes relevantes para la configuración o desarrollo del tema que se trate. **Cada uno de esos tres aspectos (teórico-discursivo, socio-institucional y biográfico) pueden ser**

considerados, de hecho, niveles de trabajo o formas de aproximación al tema de investigación histórico propuesto. Son complementarios entre sí, aunque, en función del objetivo perseguido o el enfoque adoptado, unos pueden prevalecer sobre otros. En la parte *Método* de la Propuesta y del TFG, de hecho, **deberá tenerse muy claro cuál es el nivel o niveles en los que se está trabajando y justificar por qué (véase anexo 4)**. Este conjunto de esquemas también incluye **una cuarta guía básica** para la construcción genérica de **una narración histórica**. Tal referencia también deberá tenerse presente **tanto para la elaboración de la *Introducción*, como en la parte de *Método* (véase anexo 4)**; sobre todo a la hora de reflexionar sobre la estructura y horizonte del trabajo “virtual” que el alumno propondría poner en marcha con su proyecto.

2.2. Lecturas temáticas

Son la base informativa para la elección de tema al que el alumno, en función de sus intereses personales, dedicará su proyecto. Seleccionará **sólo un área** de la psicología aplicada entre las tres arquetípicas: clínica/de la salud, educativa/evolutiva o trabajo/organizaciones. Consecuentemente, deberá **leer sólo el capítulo correspondiente** a ella del libro *A social history of psychology* que referimos a continuación¹. Estas lecturas ofrecen un panorama socio-histórico general de cada área que, además, puede resultar **muy útiles para redactar la sección de *Introducción de la Propuesta y el TFG* (véase anexo 4)**. El contenido de la lectura elegida será también objeto de preguntas en un cuestionario de entrega obligatoria.

- Para interesados en el área de clínica y de la salud: Abma, R. (2004). Madness and mental health. En J. Jansz y P. van Drunen (Eds.), *A social history of psychology* (pp. 93-128). Blackwell Publishing.
- Para interesados en el área de educación o evolutiva: Drunen, P. van y Jansz, J. (2004). Child-rearing and education. En J. Jansz y P. van Drunen (Eds.), *A social history of psychology* (pp. 45-92). Blackwell Publishing.

¹ Nada impide, por supuesto, que se lean las tres lecturas para tener una idea general de las áreas y poder elegir con más criterio entre ellas, si es que se tienen dudas.

- Para interesados en el área de trabajo y organizaciones: Drunen, P. van, Strien, P.J. van y Haas, E. (2004). Work and organization. En J. Jansz y P. van Drunen (Eds.), *A social history of psychology* (pp. 129-164). Blackwell Publishing.

Fechas recomendadas de realización: 16 febrero-28 febrero (convocatoria de junio) / 15 mayo-1 junio (convocatoria de septiembre)

3. Cuestionario sobre las lecturas de historia

En el **Anexo 2 (Cuestionario de lecturas)** se ofrece un cuestionario que el alumno deberá entregar obligatoriamente en tiempo y forma. Debe completarse a partir del trabajo realizado con las lecturas específicas –metodológicas y temáticas- de la línea de historia, ajustándose también a las limitaciones de espacio que se establecen en él.

Fecha obligatoria de entrega: 28 febrero (convocatoria de junio) / 1 junio (convocatoria de septiembre). El envío debe realizarse al correo del tutor.

4. Elección de un tema para el TFG

Ante todo, recuerden que **no se admitirán temas de trabajo cuyo contenido no sea histórico y cuyo límite temporal supere la década de los años 90.**

Esta actividad supone el planteamiento preliminar de un tema para su TFG en unas 100 palabras como máximo. Es imprescindible acompañarlo de **cuatro palabras clave en español y su correspondiente traducción en inglés.** Para concretar el tema de trabajo se aconseja tomar una actitud modesta, realista y ajustada a las propias competencias. Si no se domina bien el idioma original que compete al tema central, no tiene mucho sentido plantearse como posibilidad: por ejemplo, no procedería estudiar la evolución del concepto de histeria en la obra de Freud si no se sabe alemán. Tampoco tiene mucho sentido plantearse temas que sean muy generales; de hecho, será mejor y más fácil cuanto más concretos y específicos sean. Por ejemplo, está fuera de lugar hacer historia de la psicofarmacología, no sólo porque ya hay multitud de historias generales de la psicofarmacología, sino también porque en el nivel de trabajo que nos encontramos es algo desmesurado e irrealizable. Habría que cerrar muchísimo más el foco del trabajo.

Por ejemplo, sin salirnos del tema psicofarmacológico, podríamos centrarnos en el uso de los opiáceos y las continuidades y contraste entre sus funciones lúdica y terapéutica en determinado país, clase social, etc., a finales del siglo XIX y principios del XX. De hecho, este interés debería acotarse todavía más el proyecto a partir de la obra de algún autor o autores específicos (contrastándolos), o de una revista de la época relevante para el tema, o de obras literarias en los que aparezcan usos de drogas, etc. Sólo a modo de orientación, les ofrezco a continuación una mínima guía con los pasos que podrían seguirse para la elección del tema.

- Primero, pensando en los intereses personales y profesionales, seleccionar un área general de interés entre las ofrecidas: educativa/evolutiva, clínica/de la salud o laboral/organizaciones

- Segundo, a partir de la idea primera y general que se pueda tener, buscar un poco sobre el tema en internet para intentar concretar, ver qué es de conocimiento común, inspirarse, etc. Obviamente **se trata de innovar y ser original** a partir de lo que se encuentre, no de repetir obviedades, generalidades o cosas que ya se hayan hecho en otros trabajos. **El plagio será, de hecho, motivo de suspenso inmediato.** Cualquier investigación seria debe realizarse sobre un tema original, algo que no se ha estudiado en absoluto, o no se ha hecho adecuadamente, o se ha hecho de forma incompleta, o no desde la perspectiva que se quiere adoptar; motivos todos que exigen conocer muy bien lo que ya se ha investigado en relación con el tema elegido o similares –una cuestión que retomaremos más abajo cuando hablemos de las “fuentes secundarias”-.²

- Tercero, elegir, precisar y combinar en concreto al menos **tres parámetros temáticos** de entre los siguientes: un autor, una institución, una escuela o

² Si detectan muchos estudios historiográficos dedicados a la cuestión que les interesa investigar, siempre puede buscarse alguna particularidad o matiz concreto que permitan moverse hacia lo “novedoso”. Lo mejor es concretar lo máximo posible: siempre hay algún caso particular poco atendido, alguna cuestión de la que sabe poco, alguna aplicación que tuvo consecuencias inesperadas. Por otro lado, fijarse en cuestiones más periféricas, anecdóticas o secundarias suele ser bastante revelador e innovador y permite reactivar ámbitos de investigación demasiado manidos o dados por agotados.

corriente, una teoría, un concepto, una práctica, un problema, una obra o conjunto de obras, un precedente, un contraste entre esos parámetros, etc. (algunos se podrían concretar, por ejemplo, en cuestiones relativas a Piaget, conductismo, alcoholismo, nostalgia, test mental, los accidentes laborales, la Institución Libre de Enseñanza, la Revista de Pedagogía, correspondencia privada, artículos, etc.)

- Cuarto, elegir y precisar en concreto **un parámetro temporal** de entre los siguientes y sin rebasar los años 90: una etapa vital, un episodio histórico, un arco temporal definido, un contraste entre momentos, etc. (algunos se podrían concretar, por ejemplo, en lo que sucede en la juventud de tal autor, durante la Primera Guerra Mundial, en el año de 1898, durante la Transición, etc.)

- Cuarto, elegir y precisar en concreto **un parámetro geográfico** de entre los siguientes (según los idiomas dominados): uno global o internacional, uno nacional, uno local, un contraste entre lugares (algunos se podrían concretar, por ejemplo, en lo que ocurre en Latinoamérica, Francia, Murcia, el extrarradio barcelonés, etc.)

-Quinto, sopesar si a partir de los tres parámetros previos elegidos se puede definir y acotar claramente el tipo de material empírico que sería objeto de la investigación; esto es, la documentación que se recopilaría y analizaría como si de nuestros “datos” se tratara –como veremos más adelante, a esta documentación nos referimos con el nombre de “fuentes primarias”-. Debemos tener claro si vamos a trabajar, por ejemplo, con un conjunto de artículos de revista, de libros o capítulos de libro, de documentos personales, institucionales u oficiales (cartas, anotaciones, informes, memorias, etc.), de entrevistas a informantes relevantes, de material audiovisual (cárteles, portadas, fotografías, grabaciones, esquemas, dibujos, etc.), de una combinación de esos materiales, etc. Si no se puede realizar esa acotación de material con precisión, conviene revisar todos los pasos previos y reajustar algunas decisiones.

- Sexto, mantener en todo momento la sensibilidad histórica, cultural y teórica que debe enmarcar el sentido del tema y las preguntas que nos planteemos. Estas

tendrían que ver con **comprender las cosas en su propia época** aún sin perder de vista sus consecuencias para entenderlas –y entendernos- todavía hoy. Es muy importante tomar conciencia de que **no se trata de justificar y defender cómo la psicología “descubre” nuevas cosas y “progresa” como ciencia hasta el día de hoy, sino de analizar cómo depende estrechamente de su momento histórico, cómo se va adaptando a las necesidades y lógicas culturales de cada época**, incluyendo la actual. No se trata de “probar” que los planteamientos psicológicos del pasado son peores que los actuales, ni siquiera de que hay planteamientos psicológicos mejores -por científicos, humanos, solidarios, etc.- que otros. Lo que queremos es entender esos planteamientos en relación con las circunstancias sociales, culturales, políticas, económicas, mercantiles, interdisciplinarias, etc. que los rodean; y en consecuencia comprender por qué, para qué y cómo se propusieron. Para ello es importante dejar momentáneamente a un lado nuestras militancias y convicciones religiosas, ideológicas, identitarias etc., sean estas las que sean, para tomar distancia de lo que estamos estudiando y colocarnos en una actitud analítica y de continua de sospecha. No se debe dar nada por sabido y no hay que realizar precipitados y obvios juicios de valor sobre qué es lo bueno y qué lo malo, qué es lo inadecuado o inadecuado, etc. Frente a lo políticamente correcto, el sentido común, lo dado por supuesto y otras inercias convencionales, una actitud científica y analítica implica poner las cosas en suspenso y comprender las cosas en su contexto; sin perjuicio de que, sólo después de un riguroso y cuidadoso análisis, nos podamos reposicionar “personalmente” con motivos bien matizados y fundamentados.

Pongamos por caso que siguiendo esa guía se elige 1) clínica/patología, 2) infancia, problemas mentales y revistas, 3) años previos a la Guerra Civil, 4) Madrid. Siendo así, un ejemplo, de lo que podría enviarse al tutor en esta fase sería el siguiente:

Resumen: El objetivo del trabajo es el análisis del tratamiento de los problemas mentales de los niños en las revistas españolas relacionadas con la psicología y editadas en Madrid en el periodo inmediatamente previo a la Guerra Civil. Me interesa trabajar sobre las descripciones, clasificaciones diagnósticas, tratamientos y las consecuencias que, desde ellas, se preveían para el desarrollo

académico y socio-profesional de los niños en la edad adulta. Prestaré también especial atención a las claves históricas y culturales del momento (ideológicas, religiosas, sociales, etc.) implicadas en la forma psicológica de entender la infancia.

Palabras clave: problemas mentales, infancia, revistas españolas, educación especial.

Keywords: mental disorders, childhood, Spanish journals, special education.

Fecha obligatoria de entrega: 4 marzo (convocatoria de junio) / 6 junio (convocatoria de septiembre). El envío debe realizarse al correo del tutor.

5. Búsqueda de fuentes bibliográficas secundarias

El alumno elaborará un listado de **fuentes bibliográficas secundarias** a partir de las bases de datos de una serie **revistas señaladas por el tutor** (ver más abajo); todo ello sin perjuicio de que esa recopilación se pueda ampliar y complementar con el uso de otras bases o búsquedas más abiertas en internet. Esta búsqueda abierta será imprescindible, de hecho, si no se encuentra información en las revistas propuestas más abajo. En las búsquedas se utilizarán todas las palabras claves establecidas en la actividad anterior, **tanto en inglés como en español**. El listado de fuentes deberá incluir el título de **al menos seis publicaciones –preferentemente artículos–**, relativamente recientes –en la medida de lo posible, de los últimos 25 años- y relacionados estrechamente con el tema elegido. Además, la confección **del listado que se entregará al tutor, según el modelo del Anexo 3 (Fuentes secundarias seleccionadas), deberá seguir perfectamente los criterios de citación bibliográfica (establecidos en el Anexo 1 como Formato de citas y referencias).**

Las **fuentes secundarias** son las que permiten conocer cuestiones que ya se han estudiado, con mayor o menor proximidad, en relación con el tema que elegimos. De esta manera, nuestra investigación está documentada y no repite algo que ya se ha hecho; en definitiva, la búsqueda de fuentes secundarias nos permite comprobar o, en su caso, ajustar, **la originalidad imprescindible de nuestro trabajo**. Es una información que además permite enriquecer y precisar los objetivos del propio trabajo, contextualizándolo y justificando su necesidad. Por ello, **se deberán incluir los abstracts o resúmenes de las seis fuentes seleccionadas en el listado enviado al tutor**

según el modelo del anexo 3 (Fuentes secundarias seleccionadas); abstracts que también deben leerse para que la información que en ellos aparezca sea utilizada en la redacción del apartado *Introducción* de la Propuesta (véase anexo 4). Más adelante se seleccionaran al menos tres artículos –los considerados más relevantes– que, en este caso, deberán leerse íntegramente para apoyar y desarrollar más en extenso la redacción del apartado *Introducción* del TFG final.

Para realizar la búsqueda hay que entrar en las páginas *web* de las revistas y, si las tienen, utilizar sus herramientas de búsqueda avanzada. Como acabamos de decir, las búsquedas se realizarán a partir de las palabras clave y *keywords*, las cuales podrán teclearse en los siguientes apartados de la búsqueda: título (o *title*), resumen (o *abstract*) y palabras clave (o *keywords*). Igualmente, se utilizarán los parámetros temporales pertinentes para limitar el periodo de búsqueda a los 25 últimos años. Las cinco revistas en las que **obligatoriamente** se debe hacer la búsqueda, **en todas ellas independientemente del tema elegido**, son las siguientes:

-Revista de Historia de la Psicología: <https://journals.copmadrid.org/historia/>

-Frenia: <http://www.revistaaen.es/index.php/frenia>

-History of Psychology: <http://psycnet.apa.org/journals/hop/>

-History of the Human Sciences: <https://journals.sagepub.com/home/hhs>

-Journal of History of the Behavioral Sciences: <http://onlinelibrary.wiley.com/advanced/search>

- Theory and Psychology: <https://journals.sagepub.com/search/advanced?SeriesKey=tapa>

Aparte de esta búsqueda obligatoria, ya hemos señalado que el alumno puede recurrir a otras bases o fuentes –como Google Académico– para localizar más bibliografía relacionada con su tema. Esto es **imprescindible si no consiguió localizar seis fuentes relevantes** dentro de la búsqueda obligatoria.

Fecha obligatoria de entrega: 8 marzo (convocatoria de junio) / 12 junio (convocatoria de septiembre). El envío debe realizarse al correo del tutor.

6. Elaboración de la Propuesta de TFG

Una vez obtenido y aprobado por el tutor el listado de fuentes secundarias y leída toda la información necesaria, se elaborará la Propuesta del TFG. Su extensión debe ser de entre 500 y 700 palabras, y hay que considerarla como un borrador o resumen de lo que

será la versión final TFG. De hecho, ambos documentos comparten la misma estructura o guión de presentación, y solo difieren en la profundidad, extensión y aparato bibliográfico con la que deben ser presentados en cada momento. A ese respecto, es importante remarcar que en el apartado *Método* de la **Propuesta** basta con indicar genéricamente el tipo de **fuentes primarias** que se estudiarían (por ejemplo, señalar que serían “los libros, artículos, etc. sobre tal tema de tal autor, escuelas, corrientes, etapas, etc.”), mientras que, en la medida de lo posible, en el **TFG** es necesario incluir y citar apropiadamente todas las referencias que, en principio, se propondría analizar (en el ejemplo, la lista completa de los libros o artículos que se estudiarían, con todos sus datos y de acuerdo con el formato adecuado de las referencias bibliográficas).

El guión que hay que seguir para la redacción tanto de la Propuesta como del TFG puede obtenerse en el **Anexo 4 (Guion de Propuesta y TFG)**. Es imprescindible que la Propuesta sea aprobada por el tutor antes de empezar a desarrollar el TFG final.

Fecha obligatoria de entrega: 13 marzo, y sólo en el caso de que NO SEA ACEPTADA en su primera versión 4-11 abril (convocatoria de junio) / 2 julio (convocatoria de septiembre). **IMPORTANTE:** El envío debe realizarse **obligatoriamente** a través de la plataforma (aunque se recomienda enviar también una copia al correo del tutor).

7. Redacción y entrega final del TFG

Una vez aprobada la Propuesta por el tutor, está deberá ampliarse para convertirla en el TFG final. Ahora corresponde afinar y detallar los objetivos concretos de la investigación, justificando su pertinencia como trabajo histórico y señalando su posible proyección hacia problemas actuales. **Conviene subrayar que ahora, en el apartado *Método* del TFG, las fuentes primarias deben quedar claramente establecidas y detalladas.** Se trataría de hacer un listado, utilizando el formato de citación apropiado, que incluyera los libros, revistas, artículos, cartas, documentos privados o administrativos, etc., concretos de los correspondientes autores, temas, instituciones, etc., del pasado que serían objeto de estudio de acuerdo con el tema elegido –y que se han localizado ya previamente utilizando algún método documental-.

Recuerden que el guión que hay que seguir para la redacción del TFG es el mismo de la Propuesta y puede obtenerse en el **Anexo 4 (Guion de Propuesta y TFG)**. La extensión total del documento final del TFG no podrá superar las 15 páginas, con espacio 1,5 y letra Times New Roman 12. No es necesario incluir índice ni *abstract* (es decir, resumen en inglés). La evaluación de este trabajo supone el 60% de la nota final.

Fecha obligatoria de entrega: 16 de mayo (convocatoria de junio) / 2 de septiembre (convocatoria de septiembre). **IMPORTANTE:** El envío debe realizarse **obligatoriamente** a través de la plataforma (aunque se recomienda enviar también una copia al correo del tutor)

8. Realización de la defensa del TFG

La fecha exacta de la defensa oral se establecerá en algún momento tras la entrega del TFG, informándose al alumno con tiempo suficiente. El acto se realizará virtualmente y el alumno deberá presentar su trabajo de investigación y responder a una serie de preguntas relacionadas con lo realizado durante el curso. En cualquier caso, antes de ese acto, se ofrecerán al alumno algunas instrucciones y orientaciones precisas para preparar la defensa. Oficialmente, esta defensa supone el 40% de la nota final, aunque en esta línea el trabajo realmente importante consiste en una buena elaboración del documento escrito. Les garantizo que, si le han dedicado el tiempo suficiente a ese documento, lo tienen bien trabajado e interiorizado, el afrontamiento de la defensa oral no va a ser un problema.

Fecha de realización: Se precisará más adelante, pero será aproximadamente entre una o dos semanas tras la entrega del TFG (se les comunicará a sus correos de estudiante).

III CRITERIOS DE CORRECCIÓN DEL TFG

A continuación enumeramos las siete condiciones **imprescindibles**, aunque no suficientes, para que el TFG sea aprobado:

1. Ajustarse al tamaño indicado.

2. Estar correctamente escrito, es decir, sin faltas de ortografía, con una sintaxis correcta y con los signos de puntuación bien colocados.
3. Ser de carácter histórico.
4. Ser un proyecto de investigación (no aparentar, por formato, estructura, redacción o argumentación, ser una investigación ya realizada).
5. Constar de los epígrafes preceptivos y de los contenidos adecuados a cada apartado.
6. Manejar con precisión la diferencia conceptual entre fuentes primarias y secundarias e incluir referencias bibliográficas ajustadas con exactitud a los formatos ofrecidos en el anexo 1.
7. Identificar y justificar muy bien el nivel metodológico en el que se coloca el trabajo (biográfico, institucional o teórico)
8. Que se hayan respetado los plazos y formas.

ANEXO 1
FORMATO DE CITAS Y REFERENCIAS
Tutor: Profesor Jorge Castro Tejerina

Con este documento queremos ofrecerles unas instrucciones simplificadas sobre el uso y formato de las citas y referencias, tanto para la Propuesta de TFG como para el trabajo final. Las indicaciones sobre citación aquí recogidas prevalecen por sobre cualquier otro documento que lean o manejen.

LAS CITAS

En un trabajo científico el lector debe saber de dónde procede la información a la que se enfrenta, para poder juzgar, entre otras cosas, su fiabilidad o interés. Por ello, tienen que identificar en todo momento las fuentes de la información que nos entregan. Para esto sirven las citas, que se incrustarán en el texto cuya procedencia queremos identificar: **se hará entre paréntesis (apellido y año de publicación), y con las distintas fuentes (si fuera más de una) separadas por un punto y coma.** Por ejemplo:

>> Con la adquisición de estas nuevas representaciones simbólicas, el niño irá disponiendo de una herramienta cada vez más poderosa que le permitirá ampliar progresiva y considerablemente su capacidad de aprender y de resolver problemas en el futuro (Viney, 1993).

>> Mencionemos por último la influyente figura de Carl Stumpf (1848-1936), fundador y director del Instituto Psicológico de Berlín (donde se formaron, entre otros, Köhler y Koffka, dos de los líderes de la “escuela de la Gestalt”), que, en la línea de su maestro, abogó por una psicología de los actos o funciones psíquicas, que debía ir precedida por una fenomenología o estudio de sus contenidos o fenómenos (Albertazzi, Libardi y Poli, 1996; Spiegelberg, 1965).

Además, si es el caso de que se **transcribe literalmente** frases o párrafos de algún documento, tales frases o párrafos debe ir entrecomillados y seguidos de su cita correspondiente, **incluyendo además el número de página** de procedencia. No conviene, sin embargo, abusar del entrecomillado, porque el resultado final será un corta-pega sin ninguna elaboración ni intervención personal del estudiante, y por lo tanto sin ningún valor. Un ejemplo de uso de cita literal sería:

>> A principios del siglo XX T. Ribot dedicó buena parte de su reflexión a la cuestión de los sentimientos, señalando en aquel momento cómo “La experimentación ha dado algunos resultados muy apreciables, pero mucho menos importantes y menos numerosos, que para las demás partes de la psicología” (Ribot, 1924, p. 10). Ribot trataba de abrir una vía para profundizar en un tema muy popular pero que consideraba poco o mal estudiado.

LAS REFERENCIAS

Lo que están "citando" es una fuente que debe ser **recogida necesariamente en el apartado final de "Referencias"**. En él **no debe aparecer nada que no esté citado en el cuerpo de texto previo**. Es decir, deben comprobar que todas las citas están recogidas en las referencias, y que no hay nada en las referencias que no se haya citado en el texto. Y desde luego, las referencias deben ir ordenadas alfabéticamente en función de los apellidos de los autores.

[Mucha atención: Recuerden que el resultado de la búsqueda de fuentes bibliográficas primarias no debe recogerse en el apartado de "Referencias", sino que estaría integrado en el apartado de "Metodología". Sólo las fuentes bibliográficas secundarias deben estar incluidas en las "Referencias"]

Es muy importante tener en cuenta **que las formas de citar son diferentes según el tipo de documento del que se trate. Hay que ser extremadamente riguroso con la forma de escribir estas referencias**, incluyendo puntos, comas, puntos y coma, paréntesis, etc. donde corresponde. No citar bien es motivo de rechazo de proyectos, artículos, etc. en la mayoría de las instituciones, revistas, etc.; y por supuesto también **motivo de suspenso del TFG**. A continuación presentamos ejemplos de los principales casos de referencias, algunas de ellas en correspondencia con los dos párrafos que hemos escrito más arriba:

LIBRO DONDE COLABORAN VARIOS AUTORES Y ES COORDINADO O EDITADO POR OTROS

Subotnik, R.F, Olszewski-Kubilius, P. & Worrell F. C. (Eds.) (2019), *The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent*. American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0000120-016>

[Apellidos de los editores seguidos coma y las iniciales, eds. entre paréntesis. año de publicación entre paréntesis. título del libro en cursiva. Editorial. DOI]

LIBRO COMPLETO DE UNO O VARIOS AUTORES

Rabinowitz, F. E. (2019). *Deepening group psychotherapy with men: Stories and insights for the journey*. American Psychological Association <https://doi.org/10.1037/0000132-000>

[Apellidos de los editores seguidos coma y las iniciales. año de publicación entre paréntesis. título del libro en cursiva. Editorial. DOI]

CAPÍTULO DE LIBRO DE UNO O VARIOS AUTORES DENTRO DE UN LIBRO EDITADO O COORDINADO POR OTROS

Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), *The psychology of high performance: Developing human potential into domain-specific talent* (pp. 345–359). American Psychological

Association. <https://doi.org/10.1037/0000120-016>

[Apellidos del los autores. Año de publicación entre paréntesis. Título del capítulo sin cursiva. “En” con inicial y apellido de editores o coordinadores seguido de “eds.” o “coord,” entre paréntesis, título del libro en cursiva, “pp.” y número de páginas inicial y final separadas por guión y entre paréntesis. Editorial. DOI]

ARTÍCULO

Celdrán, J. Y Ferrándiz, C. (2012). Reconocimiento de emociones en niños de Educación Primaria: Eficacia de un programa educativo para reconocer emociones. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 10(3), 1321-1342. <http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/>

[Apellidos del los autores seguido de inicial. Año de publicación entre paréntesis. Título del artículo, nombre de la revista de la que forma parte en cursiva, número y/o volumen de la revista en cursiva, páginas inicial y final separadas por guión. DOI].

PAGINA WEB EN UN SITIO WEB

Fagan, J. (2019, March 25). *Nursing clinical brain*. OER Commons. Retrieved September 17, 2019, from <https://www.oercommons.org/authoring/53029-nursing-clinical-brain/view>

[Apellidos del los autores seguido de inicial. Año, mes y día de publicación entre paréntesis. Título de la entrada. Indicación de momento de entrada (“retrieved”/“acceso en”) con mes día, año y dirección de página antecedido de “from”/“de”]

ANEXO 2
CUESTIONARIO DE LECTURAS
Tutor: Profesor Jorge Castro Tejerina

Realizar con extremo cuidado y precisión esta actividad es imprescindible para poder continuar adelante con el TFG. El tutor corregirá y pedirá modificaciones de esta actividad una sola vez; y si se vuelve a realizar mal será motivo de suspenso. La comprensión y manejo adecuado de los contenidos esta actividad es la base fundamental del desarrollo formal del TFG.

1) Identifique y resuma en media página la pluralidad posible de las historias de la psicología, a la luz de lo leído en el artículo de Rosa, Blanco y Huertas (1991a) y la **segunda parte** del artículo de Vezzetti.

2) Identifique y explique en media página una similitud y una diferencia entre la posición de Vezzetti y la posición de Rosa, Blanco y Huertas (1991a) a propósito de la función, que finalmente, debería cumplir la historia de la psicología

3) Explique en media página la diferencia entre fuentes primarias y fuentes secundarias partiendo de lo explicado en el texto de Rosa *et al.*, 1996b y en los apartados 5, 6 y 7 de esa guía.

4) En no más de media página, ponga usted mismo un ejemplo, bien citado, de una fuente primaria y de una fuente secundaria. Justifique por qué, en qué contexto de investigación y a propósito de qué temas, deben ser consideradas una y otra como tales tipos de fuentes.

5) Escriba un ejemplo concreto, real y original (no incluido en los ejemplos de los documentos estudiados ni en la pregunta previa) de cómo se referenciarían un libro, un capítulo de libro y un artículo en una bibliografía. Siga las indicaciones del Anexo 1 al pie de letra (incluyendo los signos de puntuación utilizados)

6) Identifique y resuma cronológicamente (por años) en un esquema de media página los hitos principales de la historia que se expone en el capítulo que ha elegido del libro *A social history of psychology*.

7) Explique brevemente la relación de lo leído en el capítulo del libro *A social history of psychology* con el tema de investigación que está pensando para el TFG, por preliminar que este sea. Apunte también qué nivel metodológico y qué territorio de la diversidad histórica cree que ocuparía en relación con las lecturas de Vezzetti y Rosa *et al.*

Formato del trabajo a entregar: interlineado 1,5; Times New Roman 12 cpi.

ANEXO 3
FUENTES SECUNDARIAS SELECCIONADAS
Tutor: Profesor Jorge Castro Tejerina

FUENTE 1

ABSTRACT 1

FUENTE 2

ABSTRACT 2

FUENTE 3

ABSTRACT 3

FUENTE 4

ABSTRACT 4

FUENTE 5

ABSTRACT 5

FUENTE 6

ABSTRACT 6

Formato del trabajo a entregar: interlineado 1,5; Times New Roman 12 cpi.

ANEXO 4
GUIÓN PARA LA PROPUESTA Y EL TFG
Tutor: Profesor Jorge Castro Tejerina

Advertencias preliminares

No se aceptarán Propuestas o TFGs mal escritos, es decir, con errores sintácticos, de puntuación, ortografía, etc.

No debe transcribirse literalmente información de la bibliografía utilizada, salvo en el caso de citas literales entrecomilladas y con su referencia entre paréntesis (por ejemplo: Castro, 2001, p. 112), de las que en todo caso no se deberá abusar. La información ha de elaborarse de manera personal.

Cualquier constatación de plagio (de otros TFGs o de libros, artículos, páginas *web*, etc. sin su cita correspondiente) será motivo de suspenso y/o denuncia en el Servicio de Inspección.

Estructura de la Propuesta de TFG

1. Introducción histórico-teórica y objetivos

La introducción es una justificación razonada del proyecto a realizar y es la parte más importante del documento que ha de elaborar, tanto para la Propuesta como para el TFG final. Ha de tener en cuenta la información de los textos entregados por los profesores y, sobre todo, de las fuentes secundarias encontradas. Esto no significa que para realizar el TFG tenga que ceñirse exclusivamente a esas lecturas –aunque trabajar con ellas sí es imprescindible–: puede utilizar otro tipo de bibliografía que encuentre o conozca.

Este apartado debe comenzar, siempre, exponiendo claramente el objetivo general de la investigación y, a continuación, debería redactarse un texto coherente, bien estructurado, sistematizado e integrado, donde se diera respuesta a preguntas como:

- ¿Dentro de qué área y problema historiográfico general de la psicología se inscribe su propuesta y qué se ha dicho en ella al respecto hasta el momento?
- ¿Por qué dentro de esa área o problema es relevante el tema concreto que usted trata de estudiar ahora?
- ¿Cuáles son los aspectos específicos u originales que plantea y aborda su propuesta, teniendo en cuenta lo que se ha hecho en trabajos previos al respecto?

Al final de la introducción se debería mencionar de nuevo el objetivo general y, a continuación, indicarse los objetivos más específicos, que deben estar explicados con precisión y relacionados claramente con preguntas como las que acabamos de indicar. Estos objetivos concretos deberán estar numerados (1, 1.1, 1.2.; 2, 2.1, 2.2; etc.) y redactados de forma directa y concisa, con verbos como “analizar”, “estudiar”, “investigar”, etc. De hecho, la extensión de estos objetivos específicos no tiene por qué ser muy amplia: lo que importa es su precisión. En la Propuesta bastaría con explicar bien el objetivo general.

2. Método

Este apartado se refiere básicamente a 1) el tipo de historia, dentro de la pluralidad posible, en la que se coloca el proyecto, 2) los tipos y niveles de análisis que serán utilizados para alcanzar los objetivos planteados previamente y 3) los materiales que se pretendería estudiar (básicamente las fuentes primarias) y procedimientos que habría que seguir para obtenerlos y analizar esa información. Es importante que se detengan en una explicación detallada, razonada, bien justificada y bien ajustada a los objetivos que se pretenden perseguir. Siempre se han de tener en cuenta los objetivos de la investigación, es decir, bajando a tierra y no limitándose a una descripción general. Plantéese las preguntas siguientes:

- ¿En qué tipo de historia, entre la pluralidad posible, se colocaría el proyecto que se pretende abordar?

Es fundamental recurrir a lo leído en las dos lecturas teóricas (Vezzetti y Rosa et al) que se ofrecieron al principio del curso y tratar de poner en relación un tipo (o unos tipos) de historia con el tema elegido. No se trata de hacer un resumen general de unas u otra historias, sino de ponerlas en relación con el tema específico estudiado y justificar su adecuación al mismo.

- ¿Qué métodos y niveles de análisis (biográfico, socio-institucional, teórico-narrativo) tiene pensado utilizar y por qué?

Es muy recomendable tener aquí en cuenta aquí la información y estrategias recogidas en los textos metodológicos de Rosa *et al.* (citando la referencia, si procede). Asimismo, no se busca una descripción general y en abstracto de los niveles de análisis, sino una buena justificación de por qué ese nivel o niveles son los apropiados y elegidos para conseguir los objetivos concretos del trabajo propuesto.

- ¿Qué materiales (tipo de fuentes primarias) se quieren estudiar y por qué esos y no otros?

Para el TFG final aquí conviene ofrecer un listado bibliográfico de fuentes primarias concretas que se utilizarían, así como dónde se han conseguido o se esperan conseguir (bibliotecas específicas, registro directo, archivos...).. Para la Propuesta bastaría con señalar genéricamente qué tipo de fuentes bibliográficas primarias se pretende utilizar (obras de los autores, documentos administrativos o personales, cartas, etc.)

-¿Dónde se va a recurrir para recopilar ese material (archivos específicos en ciudades, internet, etc.) y cómo se van a analizar (localizando conceptos, explicaciones en tales o cuales obras o fechas, etc.)?

Esto debe desarrollarse principalmente en el TFG final, no tanto en la Propuesta para la que bastarían indicaciones respecto de los otros dos puntos mencionados.

3. Referencias bibliográficas

Listado completo y ordenado alfabéticamente de las referencias correspondientes a las todas las citas incluidas en el cuerpo del trabajo –básicamente las fuentes secundarias en las que se haya apoyado para redactar los distintos apartados del TFG-. No hay que incluir bibliografía que no se haya utilizado y citado durante la redacción del TFG. Conviene tener clara la diferencia entre este apartado y el listado de fuentes primarias, que debe ser incluido en el apartado de Método (si bien siguiendo el mismo formato de citación que las secundarias aquí incluidas).